

ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКА СОҲАСИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ВА БОШҚАРИШДА ОЛИБ БОРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР

Жонузоқов Шохруз Баҳодир ўғли

Навоий кон методология комбинати АЖ

Жанубий кон бошқармаси

Тармоқлар ва надситансиясилар сехи катта устаси

Аннотация. Ушбу мақолади республикадаги электр энергиясини ишлаб чиқариш тармоғида олиб борилаётган ислоҳотлар ва уларнинг натижалари, тармоқда сақланиб қолаётган муаммолар, электр энергиясини ишлаб чиқариш ва узатиш жараёнидаги табиий монопал ҳолатлар, электр энергетика соҳасини тартибга солиш ва бошқаришдаги муаммолар ўрганилиб, уларни бартараф этиш йўллари ва усуллари бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: электр энергетика, электр энергиясини ишлаб чиқариш, табиий монопал ҳолат, рақобат муҳити, иссиқлик электр станцияси, гидроэлектрстанцияси.

Иқтисодиётнинг реал секторида, яъни ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш тармоғида энергия сарфи ҳажмини камайтириш, электр энергетика сиёсатининг асосий вазифаси ҳисобланади. Мазкур вазифанинг бажарилмаслиги энергетика соҳасининг мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига муқаррар равишда тўсқинлик қилишига олиб келади. Ҳар қандай иқтисодиётда электр энергиясига ўсиб бораётган талабни рақобатбардош нархларда қондириш ва юқори самарали энергия ишлаб чиқариш технологияларига асосланган янги ишлаб чиқариш қувватларини барпо этиш, шу билан бир қаторда мавжуд бўлган электр станцияларни модернизация қилиш ва реконструкция қилиш, электр энергиясини ҳисобга олиш тизимини такомиллаштириш, қайта тикланадиган (қўёш ва шамол) энергия манбаларидан фойдаланишни ривожлантириш билан электр энергетика ресурсларини диверсификация қилиш орқали юқори иқтисодий самандорликка эришилади.

Мустақиллигимизнинг дастлабки йиллариданоқ республикамизнинг энергетика сиёсати мамлакат энергетика хавфсизлигини таъминлаш ҳамда миллий энергетика имкониятларидан жамиятнинг ижтимоий ва иқтисодий муаммоларини ҳал этиш учун фойдаланишга қаратиб келинмоқда. Шу билан бир қаторда сўнгги йилларда мамлакатни энергия билан таъминлашнинг барча асосий энергия манбаларини қазиб олиш ва ишлаб чиқаришни оқилона бирлаштиришни назарда тутувчи стратегиялар ишлаб чиқилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан биринчи марта мамлакатимиз парламенти - Олий Мажлисдаги Мурожаатномасида “Энергия ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш учун мамлакатимиз энергетика тизимини ислоҳ қилишимиз, бу борада аниқ стратегия ишлаб чиқишимиз лозим. Аввало, самарасиз ва зарар билан ишлайдиган корхоналарни хусусийлаштириш, монополияни тугатиш керак. Шунингдек, электр энергияси етказиб беришда рақобат муҳитини шакллантириш ва муқобил энергия манбаларидан фойдаланишни рағбатлантириш зарур.

Бунинг учун хусусий секторни кенг жалб этган ҳолда, ишлаб чиқаришни молиялаштириш бўйича бозор механизмларига ўтиш талаб этилади”. Мавзунинг долзарблиги ҳозирги кунда республика электр энегетика тармоғи миллий иқтисодиётнинг асосий тармоғи эканлиги, электр энегетика тармоғини замонавий бошқариш ва тартибга солишнинг назарий асослари етарли даражада илмий асосланмаганлиги; электр энегетика тармоғида табиий монопол ҳолатларнинг мавжудлиги (электр энергиясини ишлаб чиқариш ва етқатиб бериш) сабабли рақобат муҳитининг йўқлиги; электр энегетика тармоғида малакали кадрларнинг етишмаслиги; электр энергиясини ишлаб чиқариш тармоғида замонавий инновацион технологиялардан фойдаланиш даражасини пастлиги; республика иқтисодиёти самарадорлигини оширишда электр энергетика тармоғининг таъсир салмоғи юқорилиги эканлиги, бу тармоғда рақобат муҳитини шакллантириш ва тартибга солишнинг замонавий бошқарув ва бозор механизмлари орқали асослашнинг муҳимлиги билан белгиланади. Мутахассисларнинг фикрига кўра, Ўзбекистонда электр энергиясига бўлган талаб 2018 йилдаги 61 млрд кВт·с дан 2030 йилга келиб 100 млрд кВт·с дан ортиқгача ўсиши кутилмоқда. Ҳозирда мамлакатда 250 минг

км дан ортиқ электр узатиш линиялари ва тарқатиш тармоқлари мавжуд. Уларнинг аксарияти Совет Иттифоқи даврида қурилган ва уларнинг эксплуатация муддати анча вақт олдин тугаган.

Лойиҳа «Ўзбекистон Миллий электр тармоқлари» учун устувор инвестицияларни молиялаштириш орқали эскирган энергия инфратузилмасини модернизация қилишга ёрдам беради. Лойиҳа фаолияти, жумладан, Ўзбекистоннинг 11 та худудларида 22 та эскирган юқори кучланишли подстанцияларни реконструкция қилиш, модернизация қилиш ва кенгайтиришни, шунингдек 500 киловаттлик янги подстанцияни ва электр узатиш линияларини қуришни ўз ичига олади.

Республикаимиз электр энергетика тармоғини ривожлантириш борасида мухтарам Президентимиз томонидан бир қанча Фармон ва қарорларни қабул қилиниши соҳада кўплаб ижобий ўзгаришларга олиб келмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони билан тасдиқланган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясида хусусан, янги электр энергия ишлаб чиқариш қувватларини қуриш ва мавжудларини модернизация қилиш, паст кучланишли электр тармоқлари ва трансформатор пунктларини янгилаш асосида аҳолини электр энергияси ҳамда бошқа ёқилғи-энергия ресурслари билан таъминлашни яхшилаш, шунингдек, қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш юзасидан вазифалар белгиланган. Иқтисодиётнинг барча тармоқларини жадал ривожлантириш, инвестициявий жозибадорлик ва ишбилармонлик фаоллигини ошириш, ишлаб чиқариш ҳамда хизматлар кўрсатиш соҳасини кенгайтиришга қаратилган кенг қўламли ислохотлар амалга ошириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 1 февралдаги ПФ-5646-сонли “Ўзбекистон Республикаси ёқилғи-энергетика тармоғини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги” Фармони қабул қилинди. Ушбу

Фармонга кўра Энергетика вазирлиги ташкил этилди ва қуйидагилар энергетика тармоғини янада ривожлантиришнинг устувор йўналишлари этиб белгиланди: биринчидан, мамлакатнинг энергетика хавфсизлигини таъминлаш, иқтисодиёт соҳалари ва аҳолининг энергия ресурсларига тобора ўсиб бораётган эҳтиёжини қондиришга қаратилган ягона энергетика сиёсатини юритиш; иккинчидан, энергетика соҳасида давлат томонидан тартибга солиш ҳамда хўжалик фаолияти функцияларини аниқ чегаралаш, ижтимоий ва давлат-хусусий шерикликнинг ҳуқуқий ва институционал базасини такомиллаштириш, тариф сиёсатини амалга оширишнинг аниқ бозор механизмларини ишлаб чиқиш ва шу асосда соғлом рақобат муҳити тамойилларини илгари суриш; учинчидан, инфратузилма объектларини қуришга, шунингдек тармоқ корхоналарини модернизация қилиш, техник ва технологик қайта жиҳозлашга инвестицияларни, аввало тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни фаол жалб қилиш учун шароитлар яратиш; тўртинчидан, энергия тежамкорлик ва иқтисодиётнинг энергия сарфини камайтириш соҳасида давлат сиёсатини юритиш, иқтисодиёт тармоқлари ва маиший секторда ресурс ва энергия тежовчи илғор технологияларни жорий этишни рағбатлантириш, муқобил энергия манбаларини кенг ривожлантириш; бешинчидан, энергетика тармоғи корхоналарида технологик жараёнларни автоматлаштиришнинг замонавий воситаларини, энергия ресурсларини қазиб олиш, етказиб бериш ва истеъмол қилиш ҳажмларини ҳисобга олиш тизимларини кенг татбиқ қилиш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. Хабар.uz 22 декабрь 2017 й.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони. <http://strategy.regulation.gov.uz/uz>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 1 февралдаги ПФ-5646-сонли “Ўзбекистон Республикаси ёқилғи-энергетика тармоғини тубдан

<https://www.lex.uz/docs/4188798>

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 мартдаги ПҚ-4249-сонли “Ўзбекистон Республикасида электр энергетика тармоғини янада ривожлантириш ва ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисидаги” қарори.

<https://lex.uz/docs/4257083>

5. Н.Юсупова Реформирование электроэнергетики. // “Бозор, пул ва кредит” № 2. 2008. С.44-48.

6. Л.Соколова ва бошқалар. Экономические аспекты регулирования водноэнергетического баланса реки Сырдарья. // Энерго и ресурсосбережения, 2005, №1, с.131-138.